

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI

Narkuziyev Anvar Rustamovich

International School of finance technology And science instituti Buxgalteriya hisobi kafedrası v.b dotsenti.

Abstract: By 2030, Uzbekistan set an ambitious goal to become an upper-middle-income nation, putting special emphasis on developing a sizable and stable middle-class socioeconomic stratum. The present reforms in Uzbekistan predominantly target the development of small enterprises and private entrepreneurship (SME) as SMEs have the greatest potential for creating a true base for forming a middle class. In addition to outlining the evidence for the SME's social and economic value, this article also addresses the current state of SME policy and its future prospects in Uzbekistan.

Keywords: unemployment, entrepreneurship, economic value, infrastructure, SME.

Mazkur maqolada hududlarda infratuzilmani rivojlantirish resurs salohiyati tushunchasining mazmun-mohiyati hamda uning ahamiyati yoritib berilgan. SHu bilan bir qatorda, hududlarda infrastruktura rivojlantirishda qanday resurslarga asoslanishi bayon etilgan. Hududlarda infrastrukturani rivojlantirish va resurs salohiyati o'rtasidagi bog'liqlik hususida fikr yuritilgan hamda tegishli xulosa va tavsiyalar keltirib o'tilgan.

Biz ushbu ishda hududiy iqtisodiyotning kichik va o'rta biznes sektorini rivojlantirish resurslarini o'rganishga e'tibor qaratamiz. SHu nuqtai nazardan, biz tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadlari uchun hududning resurs salohiyatini mintaqada hududiy jihatdan mahalliyashtirilgan resurslar (moddiy va nomoddiy) va ishbilarmonlik muhitini tashkil etuvchi omillar (shartlar) majmui (infrastruktura) sifatida belgilaymiz. Resurs salohiyati kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishini ta'minlashning ob'ektiv shart-sharoitlarini (imkoniyatlarini) tavsiflaydi.

1- jadval

Infrastruktura termini to'g'risidagi ayrim mulohazalar¹

Muallif	Mulohaza
---------	----------

¹ muallif tadqiqotlari natijasida tuzildi

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Rozenshteyn Rodan | Muallif potensial infrastruktura atamasiga iqtisodiyot sohadagi faoliyatlar yaxshilanishiga hamda aholi farovonligiga xizmat qiluvchi shart-sharoitlar majmui sifatida qaraydi [1]. |
| 2. | E.V. Xechiev | potensial infratuzilma – bu tarmoq tarkibidagi korxonalar va tashkilotlar hamda ularning ishlab chiqarishni tashkil etish va tovar munosabat shakllantirishga xizmat qiluvchi faoliyatlari yig'indisidir [2]. |
| 3. | V. M. Geets | potensial infratuzilma shunchaki ma'lum bir sohaning jamlanmasi emas balki, ishlab chiqarish sohasi va ijtimoiy hayotning samarali rivojlanishining sharti hisoblanadi [3]. |
| 4. | X.Tajimuratov,
H.Hasanov | Tadbirkorlik infratuzilmasi – tadbirkorlik subetlarining uzluksiz va samarali faoliyat yuritishi uchun zarur sharoitlarni ta'minlovchi va tadbirkorlik subetlariga bevosita xizmat qiluvchi institut va elementlar majmuasidir [4]. |

Hududning resurs salohiyati bir qismi sifatida quyidagi omillarni keltirib o'tish mumkin:

- tabiiy (geografik, iqlimiy, mineral, biologik);
- mehnat resurslari (mehnat resurslari va ularning malaka darajasi);
- ishlab chiqarish (hudud xo'jalik yurituvchi subektlar va aholining xo'jalik faoliyati natijalari);
- moliyaviy (byudjet daromadlari hajmi, korxonalarining moliyaviy resurslari va viloyat aholisining daromadlari);
- infratuzilmaviy (mintaqaning iqtisodiy, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmalarining holati);
- innovatsion (viloyat iqtisodiyotiga fan va texnika yutuqlarini joriy etish parametrlari);
- iste'molchi (viloyat aholisining umumiy xarid qobiliyati).

Hududning resurs salohiyatining omillari (shartlari) eng boshqariladigan va tartibga solinadigan va boshqaruv sub'ekti tomonidan qo'yilgan maqsadlarga qarab ishbilarmonlik muhitini shakllantirishga yordam beradigan omillardan tashkil topgan infrastrukturani o'z ichiga oladi:

- institutsional (me'yoriy-huquqiy bazani, tadbirkorlikni tartibga solishning norasmiy institutlarini rivojlantirish);

– boshqaruv (tadbirkorlikni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, tadbirkorlarning boshqaruv madaniyati darajasi).

Kichik va o‘rta biznes, avval takidlab o‘tilganidek, tadbirkorlikning tarkibiy qismidir. Ammo yuqorida sanab o‘tilgan resurs potentsialining xususiyatlarini to‘liq tushunish uchun kichik biznes va tadbirkorlikning qanday faoliyat yuritishining o‘ziga xos xususiyatlarini tushunish juda muhimdir. Hudud infrastrukturasi tarkibi kichik biznes va tadbirkorlik uchun resurs salohiyatining o‘ziga xosligini belgilaydi. Kichik biznes va tadbirkorlik sub’ektlariga o‘zlarining raqobatdosh ustunliklarini ro‘yobga chiqarish imkonini beruvchi hudud iqtisodiyotining tarmoq infrastrukturasi; texnologiya, texnologiyani rivojlantirish, ishlab chiqarishni tashkil etish va aholi ehtiyojlarini shakllantirishdagi innovatsion jarayonlar bo‘lib, ular kichik va o‘rta biznesning potensial faoliyat sohasini kengaytiradi.

Ilmiy-nazariy izlanishlar natijasida aytish mumkinki, tadbirkorlik sohasini yanada rivojlantirishda infrastrukturaning o‘rni beqiyos hisoblanadi. SHuningdek, tadbirkorlik uchun zarur bo‘ladigan infrastrukturaning quyidagi jihatlariga e‘tibor berish tavsiya o‘rnida keltiriladi:

- Hududlarda infrastrukturani rivojlantirishda ularning o‘ziga xosligiga ko‘ra yondashish

- Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ko‘ra infrastrukturani rivojlantirishda ichki resurslardan foydalanishning ahamiyatini oshirish

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ruipeng Tan, Lulu Pan, Mengmeng Xu, Xinju He, “Transportation infrastructure, economic agglomeration and non-linearities of green total factor productivity growth in China: Evidence from partially linear functional coefficient model”, *Transport Policy*, 2022, ISSN 0967-070X, <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.09.027>.
2. Rong, K., Liu, Z. and Shi, Y. (2011), "Reshaping the business ecosystem in China: case studies and implications", *Journal of Science and Technology Policy in China*, Vol. 2 No. 2, pp. 171-192. <https://doi.org/10.1108/17585521111155228>
3. Yang, J.Y., Li, J. The development of entrepreneurship in China. *Asia Pacific J Manage* **25**, 335–359 (2008). <https://doi.org/10.1007/s10490-007-9078-8>
4. He, C., Lu, J. & Qian, H. Entrepreneurship in China. *Small Bus Econ* **52**, 563–572 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9972-5>
5. Atherton, A., & Newman, A. (2017). *Entrepreneurship in China: The Emergence of the Private Sector* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315625126>
6. Li, H. (2012). History and Development of Entrepreneurship in China. *Entrepreneurship and Economic Growth in China*, 13–34. doi:10.1142/9789814273374_0002
7. Douglas Zhihua Zeng (2012) “China’s Special Economic Zones and Industrial Clusters: Success and Challenges” Lincoln Institute of Land Policy Working Paper, help@lincolninst.edu
8. www.worldbank.org
9. www.stat.uz
10. <https://www.rics.org/es/wbef/megatrends/markets-geopolitics/case-study-how-does-china-pay-for-her-infrastructure--an-introduction/>

11. <https://www.google.com/search?q=special+economic+zones+in+china&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKewicqQWt1676AhXmlySKHZl6CvkQAUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=635&dpr=1#imgre=zar-k1hHLVj0M>
12. <https://www.hurriyetdailynews.com/minister-unveils-major-investment-plans-for-transport-infrastructure-172768>
13. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – Т. 25. – С. 47.
14. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO „LLASH (O „ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
15. Норкўзиев А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
16. Наркүзиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
17. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO „LLASH (O „ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.
18. Норкўзиев А. ҲУДУДЛАРИНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.
19. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
20. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
21. Narkuziyev A. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 171-186.
22. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
23. Наркүзиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.